

I Simposio “Diseño y conservación del Ambiente Construido” 2021

TALLER 4: MATERIALES Y TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAMENTE SOSTENIBLES PARA EL AMBIENTE CONSTRUIDO

Los impactos ambientales en obras constructivas de Cayo Cruz

Dr. C. Oscar Faustino Fernández Naranjo, PT¹, Dr. C. Nereyda Pupo Sintras, PT¹,

¹Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” oscar.fernandez@reduc.edu.cu

¹Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz” nereyda.pupo@reduc.edu.cu

*Autor de correspondencia: oscar.fernandez@reduc.edu.cu

Resumen

Hoy día, los problemas ambientales se han convertido en una de las principales preocupaciones de la época, de cuya solución y prevención depende la vida en la Tierra; evidenciado por el incremento de la temperatura y la elevación del nivel del mar. A esto, se añade los efectos derivados de las construcciones de obras al generar agotamiento de los recursos, pérdida de la diversidad biológica, vertido de residuos, afectaciones para la salud humana, contaminación atmosférica, entre otros, que pueden considerarse como impactos negativos al entorno. No obstante, también se producen impactos positivos que deben ser reproducidos en diferentes escenarios constructivos tal y como se han generado en Cayo Cruz, donde han podido interactuar estudiantes de Ingeniería Civil. En consecuencia, es necesario ejecutar acciones de educación ambiental que propicien la participación de los directivos, trabajadores de este sector y en particular el futuro ingeniero civil. Acorde a lo expresado, se formula como objetivo: proponer acciones que contribuyan a mitigar y/o minimizar los impactos ambientales generados por las construcciones en Cayo Cruz. Se utilizan métodos teóricos para interpretar el objeto de estudio, métodos empíricos para interactuar con el campo de investigación y así proponer las acciones requeridas. De ahí que su utilización práctica, puede contribuir a mejorar el conocimiento y modos de actuación ante el impacto ambiental que se produce en este espacio, lo cual puede generalizarse a otras zonas de estudio.

Palabras claves: construcciones, educación ambiental, acciones, impacto ambiental.